

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРАДИГМЫ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО АБУ НАСРА ФАРАБИ И ИБН СИНЫ

Ли Екатерина Владимировна

к.ф.н., доцент кафедры «Общественные науки» ТГПУ имени Низами

Иззетова Эмине Мустафаевна

д.ф.н., профессор кафедры «Восточная философия и герменевтика» ТГУВ

Аннотация: Статья посвящена философским воззрениям на сознание и бессознательное великих центральноазиатских мыслителей Фараби и Ибн Сины. Данная проблема получила широкий и всесторонний анализ в научном творчестве, сознание рассматривается в связи с познавательной деятельностью человека. Бессознательное соотносится с пророчеством и интуицией.

Ключевые понятия: душа, сознание, бессознательное, интуиция, познание, рациональное, мистическое

В Центральной Азии в развитие учения о душе большой вклад внесли Фараби, Ибн Сино и др. [1] История развития научной мысли, исследующей сознание и бессознательное, начинается с разработки понятия души. Фараби отождествляет душу с сознанием, а душевные силы с психическими функциями. «В его сочинениях прослеживается начальная стадия перехода от понятия «душа» к категории «сознание», которое отождествляется с мышлением. В европейской философии этот переход был осуществлен только в Новое время Декартом» [2, 52].

В истории философской мысли Центральной Азии существует два подхода познавательной деятельности человека: рационалистический и мистический. Несмотря на кардинальные различия, они были направлены на познание истины, человеческой сущности и возможностей. Сущность сознания и бессознательного, рационального и иррационального, их роль в научном творчестве составляли исследовательский интерес ученых Центральной Азии. Мыслители Востока внесли огромный вклад в развитие мировой науки. Разрабатывая рационалистические идеи, научное знание, ученые в научных изысканиях отдавали предпочтение проблеме сознания в большей степени, нежели проблеме бессознательного. Проблема души тесно связана с познанием, мышлением. Особое место в контексте этой проблемы занимает классификация, систематизация научного наследия античных философов, творческая переработка работ в свете новых социально-экономических условий.

Аналогичные идеи чувственного и рационального познания представлены в интеллектуальном наследии Фараби и Ибн Сины. Диалектика чувственного и рационального познания - основное направление в гносеологии мыслителей. Материальной основой сознания признавались мозг и сердце. Разумное познание подразумевает рациональность, осознанность. Фараби выделил три типа души: «Из элементов необходимо образуются различные смеси определенных пропорций, предрасположенные к принятию растительной, животной и разумной души от той субстанции, которая есть первоисточник порядка мира и сфер, вращающегося вокруг устойчивого, неподвижного центра» [3, 169]. Разумной душой обладает человек, которая отличается по своему психологическому складу от животных. Высшим проявлением духовности, по Фараби является его душа, разум и мышление [4], в своем творчестве Фараби отстаивает рационалистическую позицию. «Человеческая душа состоит из ума или мыслительной силы» [5, 58]

При рождении человека появляются силы: питающая, внешние силы (ощущающая при помощи пяти органов чувств) и внутренние душевные силы (воспомяющая, воображающая, стремящая или эмоциональная и говорящая или разумная). Между внешними и внутренними силами существует некая сила: «собирающая впечатления, доставляемые внешними чувствами. Эта сила является также местом, где находятся внутренние образы во время сна» [6, 139]. Очевидно, здесь идет речь о проявлениях бессознательных импульсов, поскольку дальше мыслитель пишет: «... эти силы приходят в такое сильное движение, что захватывают (человека) своей властью. Если случается, что разум или слишком слаб и воображение сильно овладевает (человеком), то в воображении возникает сила, действующая на это зеркало (т.е. на воображение)» [7, 139]. Творческое воображение создает новые образы, новые альтернативные подходы. В этом фрагменте мы видим, что бессознательные процессы преобладают над сознательными. Есть еще одно упоминание бессознательного, когда он говорит о потенциальной познавательной способности: «Так, душа ребенка предрасположена приобретать для себя начала и основы, которые вырабатываются у него непреднамеренно и неосознанно» [8, 49]. То есть сознательность формируется у человека по мере взросления, а у ребенка больше проявляется неосознанность.

Проблема бессознательного у Фараби существует, но она не оформлена им в определенную теоретическую концепцию. С понятием бессознательного Фараби связывает вопрос о пророчестве и откровении. Пророчество понимается им как отличительное таинственное познание Бога, свойственное избранным – пророкам. Он считал, что пророчество ничего священного, тайного в себе не содержит, оно есть познание сущностей с участием большой доли интуиции, результат обладания глубинными знаниями и доступно всякому у кого есть воображение и интуиция.

Этот вид знаний необходим для индивидуального духовного совершенствования. «Пророческая и священная душа пребывает в начале своей цели, в начале своего возникновения, получая эманацию за один раз и не нуждается в сравнительном порядке. А душа, которая не является священной, получает истинные науки при посредстве чего-то, получает другие науки путем сопоставления» [9, 354]. Фараби допускает познание внутреннее (интуитивное) и приобретенное (созерцательное). При помощи интуиции, по Фараби, познаются и определяются такие субстанциональные понятия как, Мировой разум, Мировая душа. Даже интуицию Фараби рассматривает, в отличие от Ибн Сины, никак не связывая ни с познанием, ни с наукой, говорит о ней как о мистической интуиции для познания Бога. Интуиции, озарению, пророчеству мыслитель стремится дать рационалистическое объяснение.

На проблеме сознания сфокусировано внимание Ибн Сины, выделившим в человеке органическую и психическую жизнь, три вида души: жизненную, познающую и разумную. Первые две души свойственны растениям, животным и человеку, третья только человеку. С мозгом связывается познавательная способность человека. Взгляды Ибн Сины во многом идентичны с учением Фараби о чувственном и рациональном познании, но отличие состоит в том, что у Фараби место локализации сознания в мозге и сердце. Ибн Сина более детально изучил физиологическое строение человека, приблизился к современному учению, его догадки подтверждаются современными исследованиями: «От нервов, исходящих из самого головного мозга, получают ощущение и движение только органы головы, лица и внутренние части тела» [10, 311-312]. Согласно, современному знанию наши внутренние органы функционируют бессознательно.

Ибн Сина выделяет два вида познания: мистическое и рациональное. Мистическое познание связано с восприятием внутренними чувствами и теоретическим разумом абстрактного и божественного мира, данный вид познания тесно связано с интуицией, в процессе познания, которого объекты отражаются в сознании. Рассматривая, например, мистический экстаз, Ибн Сина не отрицает реальности этого явления, он исследует такие явления как галлюцинации людей больных и желчных, сновидения, способность воображения. А.В.Филиппович отмечает особое положение души между земным и небесным миром в учении Ибн Сины: «Душа человека неразрывно связана со способностью обращения к сверхчеловеческой реальности, представленной активным космическим разумом» [9, 168]. Таджикистанские ученые отмечают взаимосвязь разума и веры и рационалистической трактовки религиозных вопросе в творчестве мыслителя. «... Соотношения истин веры и разума, указывает на истинность института откровения. Помимо того, он в местах, где невозможно посредством рациональных

умозаключений постичь и доказать некоторые вопросы богословского и шариатского характера, приобретает к откровению и Божьему повелению...» [10, 136]. Во многом аналогично мнение С.З.Такихони «... всю божественную науку подвергнуть суду разума, построив здание веры на его фундаменте» [11, 323]. Д.М.Рузиева пишет, что Ибн Сина считает: «Если ум и знания человека логически обоснованы, то в результате правильного мышления он должен будет овладеть всеми знаниями о мире и его изучения» [12, 49].

С теоретическим познанием Ибн Сина также связывал понятие интуиции, утверждая, что интуиция- переход от предпосылок к выводу минуя средний термин. «Интуиция же - внезапное отражение среднего термина в разуме либо вследствие сильного желания и сильной страсти, без какого-либо движения, либо без желания и движения» [13, 276]. Современные концепции интуиции, независимо от их мировоззренческой ориентации, считают, что интуиция основана на бессознательном и можно рационально объяснить в рамках теории бессознательного. Воздействие определенных внешних причин создают условия для самоорганизации души человека, для перехода от чувственного к неизвестному. Существуют люди, наделенные могучей интуицией, обладающие интеллектуальными возможностями, но у других людей их нет. Сновидения происходят вследствие возбуждения образов, сохраняемых и регулируемых воображающей силой, и естественно, протекающих неосознанно. В тот период проблема бессознательного не была сформирована в определенную концепцию.

Ибн Наср Фараби, Ибн Сина и др. в обсуждении проблемы сознания занимают позицию сторонников рационального, научного познания, хотя и не отрицали такое явление как бессознательная, духовная психика человека. Они верили в разум человека, разрабатывали и классифицировали чувственное и рациональное познание, силы души, их способности. Допуская пророчество, мистицизм с ее бессознательной составляющей, признавали, что рациональный человеческий разум выше пророческих откровений [13, 53-58]. В истории восточной философской мысли рационалистическую концепцию понимания сознания и бессознательного, их познавательной способности отстаивают Хорезми, Фараби, Фергани, Абу Райхан Беруни, Ибн Сина и другие. Результаты их научного творчества не теряют актуальности и имеют важное значение для современной науки.

Список использованной литературы:

1. См.: Раматов Ж. С., Хасанов М. ОНТОЛОГИЧЕСКИХ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АЛЬ-ФАРАБИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 537-546; Юлдашев Ф. А. Изучение наследия аль-Фараби как фактор формирования национального

самосознания в новом Узбекистане //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 23. – С. 81-87.

2. Бурабаев М.С., Кенисарин А.М., Курмангалиева Г.К. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби.- Алма-Ата: Наука, 1988.- С. 52

3. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока./ Сост. С.Н.Григорян и А.В.Сагадеев.- Москва: Соцэкгиз, 1961.- С. 169.

4. См.: Туйчиев Б.Т. Социальная философия Абу Насра аль-Фараби.// Шарк фалсафаси кадриятлари ва уларнинг Ўзбекистон маънавий ҳаётидаги урни.- Ташкент, 2009- С. 76-80; Шермухамедова Н. Гносеология.- Ташкент: Национальное общество философов Узбекистана, 2007.- С. 49-65; Иванов А.С. Учение Аль-Фараби о познавательных способностях.- Алма-Ата: Наука, 1977.- С. 112-187.

5. Гахраманова К. Концепция духа и сознания Аль-Фараби //Аль-Фараби. – 2022. – Т. 80. – №. 4. – С. 54-61

6. Фараби. Из трактата «Основы мудрости» // Материалы по истории прогрессивной и общественно-философской мысли в Узбекистане/ Под ред. Муминова И.М. -Ташкент: Фан, 1976.- С. 139.

7. Материалы по истории прогрессивной общественно – философской мысли в Узбекистане / Под ред. Муминова И.М.- Ташкент: Фан, 1976.- С. 139.

8. Антология педагогической мысли Узбекской ССР- Москва: Педагогика, 1986.-С. 49.

9. Аль Фараби. Историко – философские трактаты.- Алма-Ата: Наука, 1985.- С. 354.

10. Материалы прогрессивной и общественно – философской мысли в Узбекистане./Под ред. Муминова И.М.- Ташкент: Фан, 1976.- С.311- 312.

11. Филиппович А.В. Метафизические аспекты учения Авиценны о душе // Авиценна: мыслитель, ученый, гуманист. Материалы межд. науч. конф. Беларусь, Минск, 18 декабря 2013 - С. 168

10. Саидов А.С., Азимова М.М., Гулов А.А., Иброимов Х.К. Философское учение Абуали ибни Сино о взаимосвязи разума и веры // Научно-медицинский научный журнал «Вестник Авиценны» Таджикского государственного медицинского университет имени Абуали ибни Сино, № 2 апрель-июнь, 2015 - С. 136

11. Такихони С.З. Теоретические и идейные источники философии Ибн Сины по проблеме разума и веры // Современные исследования социальных проблем (электронный журнал), № 1(45), 2015 – С. 323

12. .: Рузиева Д. М. Философские взгляды Ибн Сино //Academy. – 2018. – №. 8 (35). – С. 49-50.

13. Абу Али Сина. Избранные произведения.- Душанбе: Ифрон, 1980.- С. 276.

14. См.: Нарзикулова Ф.Б. Историко-теоретический анализ психологических идей Абу Али Ибн Сины// Общественные науки в Узбекистане.- Ташкент, 1999.- № 5-6.- С. 53-58.